

CHORVACHILIKDA QOVOQNI QAYTA ISHLASHNING IKKILAMCHI MAHSULOTLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

¹Nazirova Raxnamaxon Muxtorovna, ²Umaraliyeva Malohat

¹Farg‘ona politexnika instituti “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi” kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, ²Farg‘ona politexnika instituti “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi” kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177357>

Аннотация. Qovoq urug‘i kunjarasi juda ko‘p miqdordagi proteinni o‘z ichiga olgan qimmatli ozuqa mahsulotidir. Bu qoramollarda ovqat hazm qilish jarayonlarini jadallashtirish uchun ideal mahsulotdir. Bunday ozuqa xom ashyosi sovuq presslash yordamida qovoq yog‘ini ishlab chiqarishda olinadi. Ushbu qayta ishlash usuli kunjara tarkibida hayvonning tanasi uchun foydali bo‘lgan ozuqa moddalarining ko‘pini saqlab qolish imkonini beradi. Bundan tashqari, siqilgan va presslangan urug‘lar vitaminlar va mikroelementlarni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, kunjara tarkibida kamida 10% yog‘ qoladi.

Калит so‘zlar: mahsuldorlik, muvozanatli ovqatlanish, biologik faol moddalar, qovoq kunjarasi, qovoq fuzasi, metabolizm, soya shroti, xom protein.

Аннотация. Жмых из тыквенных семян – ценный кормовой продукт, который содержит огромное количество белка. Это идеальное средство для стимуляции пищеварительных процессов у крупного рогатого скота. Получают такое кормовое сырье при производстве тыквенного масла с применением холодного отжима. Подобный способ переработки позволяет сохранить в составе жмыха большую часть полезных для организма животных питательных веществ. Кроме того, в отжатых и спрессованных семечках содержатся витамины и микроэлементы. Остается и масло – его в продукте не менее 10%.

Ключевые слова: продуктивность, сбалансированное питание, биологические активные вещества, тыквенный фуз, тыквенный жмых, обмен веществ, соевый шрот, сырой протеин.

Abstract. Pumpkin seed cake is a valuable feed product that contains a huge amount of protein. This is an ideal product for stimulating digestive processes in cattle. Such feed raw materials are obtained in the production of pumpkin oil using cold pressing. This processing method allows you to retain most of the nutrients beneficial to the animal’s body in the cake. In addition, squeezed and compressed seeds contain vitamins and microelements. There is also oil left - at least 10% of it in the product.

Keywords: productivity, balanced nutrition, biological active substances, pumpkin fuses, pumpkin cake, metabolism, soybean meal, crude protein.

Mahalliy va xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, hayvonlarning etarli darajada oziqlanishiga ham o‘simlik ozuqasi, ham turli xil qo‘shimchalar ko‘rinishidagi biologik faol moddalarning noan‘anaviy manbalaridan keng foydalanish orqali erishiladi.

Ya‘ni, bu ozuqalar va biologik faol moddalar qishloq xo‘jaligi hayvonlarining maksimal mahsuldorligini ham, ularning meyyordagi sog‘lig‘ini ham ta‘minlashi kerak.

Hayvonlarni oziqlantirishga katta ahamiyat beriladi, ularni ozuqasi muvozanatli bo'lishi kerak. Ratsionda biron bir komponentning yo'qligi yoki etishmasligi organizmdagi metabolik o'zgarishlar, o'sishning sekinlashishi, mahsuldorlikning va mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi. Ozuqa taqchilligi va uning narxining oshishi asosiy ozuqaning biologik qiymatini oshirish imkoniyatlarini izlashni, ozuqa tarkibiga qo'shilayotgan biologik faol moddalar va ozuqa qo'shimchalarini samaradorligini oshirishni taqozo etmoqda.

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligi hayvonlari uchun mo'ljallangan ozuqalar tarkibi ozuqa moddalarining o'zlashtiruvchanligi nisbatan past bo'lgan tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi, bu esa o'z- o'zidan ularning hazm bo'lishini kamaytiradi. Yuqori darajadagi mahsuldorlikka erishish va mahsulot tannarxini pasaytirish respublika chorvadorlarining o'z oldiga qo'ygan asosiy vazifalari hisoblanadi.

Bunda zamonaviy zotlarning genetik salohiyatini to'liq namoyon etish va maksimal mahsuldorlikka erishish uchun nafaqat oqsillar, yog'lar va uglevodlar, balki vitaminlar, minerallar va boshqa qo'shimchalar - fermentlar, o'sish stimulyatorlari bilan muvozanatlangan aralash ozuqalardan foydalanish orqali erishish mumkin.

Tadqiqotimizdan ko'zlangan maqsad, qovoq urug'ini qayta ishlashda hosil bo'layotgan ikkilamchi ozuqa mahsulotlari - qovoq kunjarasi va qovoq fuzasini qo'llash orqali qoramol mahsuldorligini oshirishdan iborat.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qovoq urug'i yog'ini qayta ishlashning qo'shimcha mahsuloti bo'lgan - qovoq kunjarasi va qovoq fuzasini sut ishlab chiqarish va shirdon fermentatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda sog'in sigirlarning ratsionida soya shrotini o'rnini bosishi mumkin.

Soya shroti o'zining yuqori protein va aminokislotalar tarkibi tufayli kavsh qaytaruvchi hayvonlar uchun oqsilning ajoyib manbai hisoblanadi, biroq soya shrotining yuqori va tez-tez o'zgarib turadigan narxi soya shrotini qisman yoki to'liq almashtirishga urinishlarga olib keldi.

Qovoq urug'i yog'ini qayta ishlashning qo'shimcha mahsuloti bo'lgan qovoq urug'i kunjarasi (QUK) fermerlarga oqsil manbai sifatida qimmatli alternativ ozuqa sifatida taklif qilish mumkin. Shuning uchun biz QUK ni buqachalarni ratsionida soya shrotini o'rnini bosuvchi sifatida unumdorligi, shirdon fermentatsiyasi, antioksidant funktsiyasi va azot taqsimotini hisobga olgan holda asosida baholash uchun tadqiqotlar o'tkazdik.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qovoq urug'i kunjarasi boshqa ko'p ishlatiladigan yog'li urug'larga qaraganda yuqori xom protein konsentratsiyasiga ega (CP, 598 g / kg). Uning tarkibida lizin (32 g/kg) va metionin (18 g/kg) ko'p bo'lib, kavsh qaytaruvchi hayvonlar uchun konsentratlarning ta'mini yaxshilaydi. Qovoq sug'urtasi va qovoq kekining qiyosiy kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qovoq urug'lari qayta ishlash mahsulotlarning kimyoviy tarkibi

ko'rsatkich	Qovoq kunjarasi	Qovoq urug'laridan olingan un	Yog'sizlantirilgan un	Qovoq fuzasi
Oqsil, %	36,16	44	57	26,8
Yog', %	14	14	3,6	50,48
Shakarlar, %	2,87	6,08	5,5	5,04
Namlik, %	6,25	6,09	12	1,87

Qovoq urug'ini qayta ishlashning asosiy mahsuloti yog', keyin esa oddiy va yog'sizlangan qovoq unidir. Qo'shimcha mahsulotlar - qovoq kunjarasi va qovoq fuzasi hisoblanadi. Qovoq yog'i, xuddi qovoq uni kabi, oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladi, qovoq fuzasi va qovoq kunjarasi esa ishlab chiqarish qoldiqlari bo'lib, oziq-ovqat sanoatida foydalanish uchun yaroqsiz. Berilgan kimyoviy tarkibdan ko'rinib turibdiki, qovoq fuzasi va qovoq kunjarasi tarkibida qishloq xo'jaligi hayvonlarini boqishda qo'shimcha sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ozuqa moddalari mavjud.

Qovoq fuzasi va qovoq kunjarasidan chorvachilikda foydalanish samaradorligini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqotlar davomida biz "marmar" mol go'shti ishlab chiqarish uchun buqachalarning rasionida qovoq urug'ini qayta ishlashning ikkilamchi mahsulotlarini qo'llashni o'rgandik.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, rasionga qovoq urug'laridan olingan kunjarani kiritish nazorat variantidagi buqachalarning go'sht mahsuldorliga, ozuqali moddalarni konversiyalanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Tajriba davrida eksperimental guruhdagi buqachalarning tanasida nazorat variantidagi nisbatan oqsil ($R > 0,999$) 5,17 ga (9,36 %) va 8,54 kg ga (15,43 %), yog 9,80 ga (23,00 %) va 15,32 kg ga (35,95 %), energiya - 591,73 ga (22,78 %) va 807,58 MDj ga (31,09 %) ko'proq to'plangan.

Tajriba variantidagi buqalarning 1 kg tirik vazniga oqsil chiqishi nazorat variantiga nisbatan 4,86 va 8,52 % ga ($R > 0,999$), yog 17,93 va 27,81 % ga ($R > 0,999$), energiya - 17,84 va 23,45 % ga ($R > 0,999$) yuqori bo'ldi. Rasionga qovoq urug'laridan olingan kunjara va fuza kiritilgan buqalarning go'sht mahsulotlariga protein va ozuqa energiyasini jadal konversiyalanishidan konversiya koeffitsiyentlari ham dalolat beradi.

Masalan, tajriba variantidagi buqalar tanasining iste'mol qismidagi proteinni oqsilga konversiyalanishi nazorat variantiga nisbatan 0,50 va 0,30 % ga, energiya - 0,60 va 0,90 % ga yuqori bo'ldi. Hisob-kitoblarga ko'ra, tajriba variantidagi hayvonlarda mutlaq vazn ortishi 20, 50 va 29,80 kg ga ko'p, ozuqa xarajatlari esa 0,30 va 0,30 % ga kam bo'ldi. Kunjara va fuza xarid qilish uchun qo'shimcha xarajatlar tufayli, tajriba guruhlar uchun ishlab chiqarish xarajatlari bir bosh xayvonga 870,30 va 1728,10 so'mga ko'p bo'ldi, lekin 1 kg tirik vazn ortishi tannarxi tegishli 23000 va 17000 sumga kam bo'ldi, rentabellik darajasi esa - 3,9 va 2,7 % ga yuqori bo'ldi. Yosh buzoklar go'shti uning «marmarligini» hisobga olgan holda, 1 kg mi 125 ming so'mdan sotildi. Bitta buqa boshiga sof foyda 1500,102 va 1540,670 so'mni, rentabellik darajasi esa - 75,70 va 74,40 % ni tashkil etdi.

Bu organizmda metabolizm jarayonlarida hech qanday buzilishlar kuzatilmaganligini ko'rsatadi va tajriba hayvonlarini oziqlantirishning to'liqligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar buqalar uchun ozuqada qovoq fuzasi va qovoq kunjarasi foydalanish samaradorligini ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijasida omuhta ozuqalar tarkibiga q o'shiladigan optimal miqdori qovoq fuzasi uchun 7% ni va qovoq kunjarasi uchun esa 25% ni tashkil qilishi aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar tirik vaznning oshishiga yordam beradi va 1 kg vazn ortishiga ozuqa sarfini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Е.П. Широков, В.И.Полегаев “Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации”- Москва “Колос”, 2000 г, 255 с.

2. Неменуцкая Л.А.//Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции” - Москва, ФГНУ “Росинформагротех”, 2009, 172 с.
3. Черников В. А., Соколов О. А.// Экологически безопасная продукция// — М.: КолосС, 2009. — 438 с.
4. Nazirova R.M., Xalilova N.: «Qovoq mevalaridan funksional ahamiyatga ega ichimlik ishlab chiqarish texnologiyasi», Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali, 2023 yil 20-maxsus soni, 114-120 betlar,
5. Nazirova R.M., Umaraliyeva M.: «Qovoq urug‘larini qayta ishlab, yog‘ ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish», Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali, 2023 yil 20-maxsus soni, 111-114 betlar.
6. Nazirova R.M., Xalilova N.: « Production Technology of Beverage with Functional Significance from Pumpkin Fruits», журнал номи - Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences, давлат – Испания, эътироф этилган база - (14) ResearchBib, (23) Scientific Journal Impact Factor, onlayn-xavola -
7. Nazirova R. M., Umaraliyeva M.: « Improving Pumpkin Seed Processing Technology», журнал номи - Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences, davlat – Ispaniya, e’tirof etilgan baza - (14) ResearchBib, (23) Scientific Journal Impact Factor, onlayn-xavola -<https://webofjournals.com/index.php/8/article/view/463>.